

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8009631>

**РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ В
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.**

*преподаватель Иноятова Камола Фуркатовна
ТФИ кафедры «Банковское дело»*

В наши дни малый бизнес и частное предпринимательство являются мощной поддержкой экономики страны.

Кредиты для малого бизнеса предоставляются заемщикам на приобретение минитехнологий, развитие и расширение собственного производства, в том числе на приобретение семян, скота, птицы, первичную обработку сырья и материалов, развитие народного ремесленничества и на организацию надомного труда. В XXI веке развитие бизнеса у население — обычное дело. Возможность эффективного функционирования малых форм производства определяется рядом их преимуществ по сравнению с крупным производством: близость к местным рынкам и приспособление к запросам клиентуры; производство малыми партиями, что невыгодно крупным фирмам; исключение лишних звеньев управления и т.д.

Как показывают итоги деятельности банковской сферы в 2016 году, этот год стал годом дальнейшего повышения уровня капитализации банковской системы, укрепления ее ликвидности и устойчивости, В частности, совокупный капитал банковской системы по состоянию на 1 января 2017 года достиг более чем 9,4 трлн. сумов, показывает рост в 1,2 раза. Рост активов банков - еще один серьезный показатель, который влияет на стабильность экономики. И этот индикатор показывает увеличение: активы банков возросли в 1,2 раза и составили 80,4 трлн. сумов. Общий объем кредитов, направленных в реальный сектор экономики, увеличился в 1,3 раза по сравнению с 2015 годом, и на начало 2017 года достиг более 53,4 трлн. сумов. Объем кредитов, выданных на инвестиционные цели, по сравнению с 2015 годом увеличился в 1,2 раза, и по состоянию на 1 января 2017 года составил 12,2 трлн. сумов. Перед Центральным банком, коммерческими банками сегодня поставлены серьезные и важные задачи по содействию реализации Государственной программы, Стратегии действий развития страны. И, конечно, наращивание ресурсной базы банков, их капитализация приобретают особо важное значение, ведь именно финансово-кредитные учреждения являются опорой национальной экономики, и их кредиты и инвестиции рассматриваются в качестве главного инструмента решения стратегических

целей по оптимизации производств и предприятий республики, экономики в целом. В период 2017-2021 годы разработанные Центральным банком параметры развития банковской системы предусматривают увеличение совокупного капитала банков в 2 раза, увеличение объемов депозитов в 2,1 раза. Дальнейшая капитализация и укрепление ресурсной базы банков должно обеспечить рост объемов выделяемых инвестиционных кредитов в 1,7 раза, кредитов субъектам малого бизнеса и частого предпринимательства - в 2,2 раза. Исходя из Государственной программы «Год диалога с народом и интересов человека» и задач по повышению экономической активности населения и предприятий предпринимательства, Центральный банк разработал проект, который упрощает процесс получения микрокредитования. Этот проект будет содействовать дальнейшему упрощению системы микрокредитования с целью большего привлечения населения в предпринимательство.

В этом контексте добавим, что принятый в последнее время пакет нормативно-правовых актов по усилению гарантий и защите законных прав частных собственников и предпринимателей реализуется. Во всяком случае, заметно упрощена система создания и осуществления деятельности субъектов предпринимательства через Единые центры по оказанию государственных услуг по принципу «одно окно». Эти меры содействуют тому, что доля малого бизнеса в ВВП страны к началу 2017 года выросла до 56,9%, а в промышленности - до 45%.

Можно сказать что уже сейчас в деятельности коммерческих банков привносятся кардинальные изменения. Речь идет о привлечении населения в предпринимательство. Для дальнейшего расширения финансирования инвестиционных проектов, как для действующих предпринимателей, так и новых, Центральным банком выдвигается идея организации гарантийного фонда по поддержке сектора малого бизнеса. Ожидается, что с началом деятельности такого фонда предприниматели, только начавшие свой бизнес, будут нацеливаться на выпуск экспортоориентированной и импортозамещающей продукции. Это будет способствовать реализации бизнес-проектов, повышению эффективности финансирования и направлению льготных кредитов банков на конкретные цели. Но как было отмечено ранее, процессу оперативного кредитования проектов предпринимательских структур препятствует отсутствие на местах отделений страховых, лизинговых, оценочных учреждений. Их создание могло бы на совершенно иной уровень поднять эффективность деятельности предпринимателей.

Еще один аспект работы Центрального банка связан с поэтапным внедрением новых стандартов и рекомендаций Базельского комитета по

банковскому надзору, приведению в соответствие с международными нормами и стандартами требований, предъявляемых банкам в сфере депозитной и кредитной политики. Все это подразумевает разработку более совершенного механизма методов корпоративного управления, в том числе, к управлению рисками и совершенствованию внутреннего контроля.

Речь также идет о повышении качества банковских услуг на основе IT-технологий и углубления сотрудничества с международными банковскими институтами.

Предстоящие аспекты работы, связанные с валютным регулированием, налоговой, таможенной, юридической сфер продолжится для обеспечения высоких темпов роста валового внутреннего продукта за счет макроэкономических инструментов и углубления структурных преобразований. Причем эта сбалансированность основана на уже принятых среднесрочных программах по развитию отраслей экономики, которые сегодня реализуются. Нужно также сфокусироваться и на том, что в пятилетней реализации Стратегии действий продолжится курс на снижение налогового бремени и упрощение системы налогообложения. При этом одной из важнейших задач является обеспечение сбалансированности и устойчивости национальной экономики, увеличение в ее структуре доли промышленности, сферы услуг, малого бизнеса и частного предпринимательства. К сегодняшнему дню уже есть план мероприятий по повышению конкурентоспособности национальной экономики и его основу составляют углубление структурных преобразований, модернизация и диверсификация ведущих отраслей.

Однако необходима активная инвестиционная политика банков страны, которая бы в большей степени содействовала модернизации и технологическому обновлению производств республики. Важным фактором при этом, способным мощно повлиять на развитие экономики, и который требует особого внимания отечественных и иностранных инвесторов, - это опережающее развитие высокотехнологичных обрабатывающих производств, выпуск готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

С этим, конечно же, связано усовершенствование механизмов сотрудничества сектора малого бизнеса и частного предпринимательства и коммерческих банков, повышение качества оказываемых банковских услуг, увеличение объема долгосрочных кредитов, которые бы направлялись на организацию новых производственных предприятий. И, конечно же, в производства, созданные на территориях СЭЗ, где сегодня продолжается и создание, и технологическое обновление уже существующих производственных мощностей.

Предполагается что меры, направленные на дальнейшее совершенствование банковской системы, будут содействовать повышению развития самих банков, и прежде всего, за счет новых форм и моделей взаимоотношений между предпринимателями, населением. А в целом формированию благоприятных условий для социально-экономического развития страны в целом.

Анкета участника

1. Иноятова Камола Фуркатовна
2. Тошкентский финансовый институт: ул. Амира Темура 60А
3. Ассистент-преподаватель